

ТАСНИФ ВА ТАҲЛИЛИ СОҲТОРИИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛҶО ДАР ҶУМЛАҶОИ ЗАБОНИ ОЛМОНӢ

КАМОЛОВА БИБИКАЛОН БОБОМУЛОЕВНА

номзади илмҳои пелагогӣ, дотсенти кафедраи забонҳои романӣ-германӣ, Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Тоҷикситон, Душанбе

Аннотация. Мақолае, ки пешниҳод шудааст, ба масъалаи таснифоти зарбул-масалу мақолҷо дар ҷумлаҳои забони олмонӣ бахшида мешавад. Муаллиф тафовути онҳоро дар ҷумлаҳои мухталифи забони олмонӣ ҷиҳати маъно ва сохтори онҳо бо пешниҳоди намунаи мисолҷо дар забони олмонӣ исбот намудааст. Қайд кардан ҷои аст, ки муҳимияти ин масъала дар замони муосир беҳтаргардонии масъалаҳои муносибатҳои маданияти халқҳо дар алоқамандӣ бо баланд шудани зарурияти дониши забонҳои хориҷӣ мебошад. Омӯхтан ва тадқиқи осори илмию адабии ин ё он халқ барои равшан кардан ва инкишофу тараққи минбаъдаи соҳаҳои гуногуни маданияти миллӣ ва забони адабии он кӯмаки беандоза хоҳад расонид. Муаллиф аз ҷумла, қайд менамояд, ки дар осори тамаддуни халқҳои дунё зарбулмасалу мақолҷо ва андарзҳо, ки барои ривочу раванқи соҳаҳои гуногуни фарҳанг истифода мешавад, мавқеи муҳимро ишғол мекунад. Илми паремиология ё зарбулмасалишиносӣ як шохҳои эҷодӣи даҳанакии халқ мебошад ва маънои лугавиаш масал овардан, бо мисол сухан гуфтан аст, нутқи гӯяндаро гуворову пурмазмун мегардонад. Зарбулмасалу мақолҷо таърихи тӯлонӣ дошта, то пайдо шудани хат аз даҳон ба даҳон мегузаштанд. муаллиф қайд менамояд, ки инсонияти рӯи замин зимни таҷрибаи зиндагӣ зарбулмасалу мақолҷо фаровоне эҷод кардаанд, ки аксари онҳо машҳури дунё гаштаанд. Мутафаккирони Шарқу Ғарб аз ин ганҷинаи бебаҳои мардумӣ хеле зиёд дар эҷодиёташон истифода бурдаанд. Басо муҳим он аст, ки ба ҳар як шахс донишманди ин ганҷи бебаҳо дар забондонӣ кумаки амалӣ мерасонад, ки он яке аз густурдатарин жанрҳои хурд дар фолклори халқҳои ҷаҳон ба шумор меравад.

Калидвожаҳо: зарбулмасал, мақол, тасниф, таҳлил, мардумшиносӣ, фразеологизм, морфема

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ И ПОВОРОК В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

КАМОЛОВА БИБИКАЛОН БОБОМУЛОЕВНА

кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германских языков Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улуғзода. Республика Таджикистан, Душанбе

Аннотация. Представленная статья посвящена проблеме классификации пословиц и поговорок в немецких предложениях. Автор доказывает их различия в различных немецких предложениях с точки зрения значения и структуры, приводя примеры из немецкого языка. Стоит отметить, что актуальность этого вопроса в современности обусловлена улучшением культурных отношений между народами в связи с возрастающей потребностью в знании иностранных языков. Изучение и исследование научных и литературных произведений конкретного народа окажет огромную помощь в уяснении и дальнейшем развитии различных областей национальной культуры и ее литературного языка. Автор, в частности, отмечает, что пословицы, поговорки и изречения, которые служат развитию и прогрессу различных областей культуры, занимают важное место в произведениях цивилизации народов мира. Наука паремиология, или пословица, – это раздел народного устного творчества, лексическое значение которого – притча, образное выражение,

делающее речь говорящего приятной и содержательной. Пословицы и поговорки имеют долгую историю и передавались из уст в уста ещё до появления письменности. На протяжении своей жизни человечество создало множество пословиц и поговорок, многие из которых стали всемирно известными. Мыслители, как востока, так и запада активно использовали это бесценное народное наследие в своих творческих поисках. Очень важно, чтобы каждый знал это бесценное сокровище языкознания, являющееся одним из самых распространенных малых жанров в фольклоре народов мира. Это жанр, который нашел широкое и значимое применение во все эпохи и социальные контексты в речи и выражении людей, в создании произведений поэзии и прозы, а также в написании научных, популярных и информационных материалов.

Ключевые слова: пословица, поговорка, классификация, анализ, этнография, фразеология, морфема

CLASSIFICATION AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PROVERBS AND SAYINGS IN GERMAN SENTENCES

KAMOLOVA BIBIKALON BOBOMULOEVNA

candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of Romano-Germanic languages of the Tadjik International University of Foreign Languages named after Sotim Ulughzoda. Republic of Tajikistan, Dushanbe

Abstract: This article is devoted to the classification of proverbs and sayings in German sentences. The author demonstrates their differences in meaning and structure in various German sentences, citing examples from the German language. It's worth noting that the relevance of this issue in modern times is due to the improvement of cultural relations between peoples, driven by the growing need for knowledge of foreign languages. The study and research of the scientific and literary works of a particular people will be of great assistance in the clarification and further development of various areas of national culture and its literary language. The author, in particular, notes that proverbs, sayings and sayings, which serve the development and progress of various areas of culture, occupy an important place in the works of the civilization of the peoples of the world. The science of paremiology, or proverb, is a branch of folk oral tradition whose lexical meaning is parable, a figurative expression that makes the speaker's speech pleasant and meaningful. Proverbs and sayings have a long history and were passed down orally even before the advent of writing. Throughout history, humanity has created numerous proverbs and sayings, many of which have become world-famous. Thinkers from both the East and the West have actively used this priceless folk heritage is essential for creative exploration. It is crucial for everyone to know this priceless treasure of linguistics, one of the most widespread minor genres in the folklore of the world's peoples. It is a genre that has found wide and significant application in all eras and social contexts in the speech and expression of people, in the creation of works of poetry and prose, as well as in the writing of scientific, popular and informational materials.

Keywords: proverb, saying, classification, analysis, ethnography, phraseology, morpheme

Зарбулмасалҳо дар муқоиса бо мақолҳо ибораҳо, суҳанони кӯтоҳ ва мушаххаси халқро дар бар мегиранд, ки дар худ шартҳои грамматикӣ ва фикри хотимаёфтаре доранд, вале онҳо танҳо шартҳои аслиро доро мебошад. Қисме аз забоншиносон тафовути зарбулмасал ва мақолро дар асоси меъёрҳои сохторӣ-грамматикӣ муайян мекунанд, ки ба воситаи чунин қобилиятҳо мулоҳиза ва фаҳмиши мардум, инчунин мавҷуд будани тамомӣ ва нотамомии фикр муайян мешавад. Ба таври дигар гӯем, этнограф, фолклорист Е.А.Лятский тасдиқ кардааст, ки зери мафҳуми зарбулмасал чумлаи қобилияти байни мулоҳиза ё фикри анҷомёфта фаҳмида мешавад. Аз рӯи қоида он аз ду аъзо иборат аст, мақол метавонад танҳо ибора бошад ва мувофиқан дорои як аъзо аст. [10, с. 92]

Зимнан ин назария давом меёбад ва бисёри муҳаққиқон монанди А.А.Молотков, В.П.Жуков зарбулмасал ва мақолро дар нигоҳи грамматикӣ ба гурӯҳи сохторӣ-ташкилӣ ҳамчун фикри том алоқаманд кардаанд. Бояд зикр намуд, ки дар муомила бо тадқиқотҳои олимони хориҷӣ оиди мақолу зарбулмасалҳо, ки муҳаққиқон байни мафҳумҳои «мақол ва зарбулмасал» фарқиятро мушоҳида намекарданд ва танҳо мувофиқати онҳоро бо истилоҳи «фразеологизм» ишорат кардаанд, ки дар худ пайвастшавии устувори калимаҳо, ки аҳамияти комилро баён мекунанд ва аз рӯи вазифа ба калимаҳои алоҳида тааллуқдоранд, ифода мешаванд. [8, с. 143]

Баъд аз тадқиқотҳои бешумор муҳаққиқон хусусиятҳои умумии зеринро байни зарбулмасал, мақол ва фразеологизмҳо муайян кардаанд:

1. Сохтори чудонашаванда. Ба ақидаи фолклорист ва семиолог Г.Л. Пермяков мақолу зарбулмасалҳо, инчунин фразеологизмҳо дар худ таркиби пайвастшавии калимаҳоро ифода мекунанд, яъне, ҳамчун истилоҳи устувор онҳо ба ҷузъҳои алоҳида чудо намешаванд. Ҳамин тариқ, онҳо дар нутқ ба шакли муқаррариашон баён мегарданд, вале аз нав ташаккул намеёбанд. [14, с. 122].

Ба ақидаи И.И.Чернишёва воҳидҳои фразеологизм ҷабида мешаванд ва маънои калимаҳои алоҳида гум мешавад, онҳо воҳидҳои чудонашавандаи семантикиро соҳиб мегарданд. Мисол: „**Jemandem den Kopf waschen, keinen Finger krummen, etwas auf Eis legen**“. –Сари ягон касро хӯрдан, дасташро ба оби хунук наздан, ягон корро бас кардан, хобонда мондан.

2. Мавҷуд будани хусусиятҳои махсуси забонӣ: таркиби тағйирнаёбандаи лексикӣ, маънои маҷозии як фикри томро ифодакунанда, ҷамъбастшуда. [Телия 1966, 113]. Ин дар фразеология пайвастшавии калимаҳои ҷуфт ва воҳидҳои муқоисавие мебошад, ки дар забони олмонӣ васеъ паҳн шудааст ва хусусияти забонии ӯро ташкил медиҳад. “**Wer sich zur Kuh macht, der wird gemolken.**”

3. Сохтори грамматикӣ монанд. Чи тавре, ки И.И.Чернишёва қайд карда буд, зарбулмасалу мақолҳо ва инчунин фразеологизмҳо аз рӯи сохтори грамматикашон пайвастшавии калимаҳо ва ҷумлаҳои хабарӣ (предикативӣ) мебошанд. Мисол: зарбулмасалҳо: **Viele Koche verderben den Brei, Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Nachrat-Narrenrat;** мақолҳо: **Da liegt der Hund begraben;** ибораҳои модалӣ-фразеологӣ: **Du lieber Himmel!, Du kriegst die Motten!, Der kann mich gern haben;** пайвастшавии қисматҳои субстантивӣ: мисол: **Art und Weise, hoffen und harren, auf Schritt und Tritt, Hab und Gut, weit und breit, leben und weben.**

4. Гузариш. Мавҷудияти намудҳои муайяни робита дар мақол ва зарбулмасалҳо ба пайдоиши фразеологизмҳои нав мусоидат мекунад. Ҳамин тавр, мисол аз зарбулмасалҳо: **Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein,** фразеологизми jmdm. eine Grube ба вучуд омад. (Чоҳкан зери чоҳ).

5. Шабоҳати муҳим, ки принсипи асосии тарҷумаи мақолу зарбулмасалҳо ва фразеологизмҳо ба дигар забон мебошад. Одатан, тарҷумаи ин воҳидҳо на ба таркиби ҷузъи онҳо, балки бо тамоми зухуроти забонӣ анҷом меёбад.

Бо вучуди ин дар қорҳои муҳаққиқони олмонӣ дар бораи баъзе фарқиятҳои байни фразеологизмҳо ва мақолу зарбулмасалҳо гуфта шудааст. Масалан Ҳойзерман мақол ва зарбулмасалҳоро ҳамчун микроматн (микротекст) меҳисобид, ки дар раванди муоширати шифоҳӣ ҳамчун воҳиди лексикӣ нишон дода намешаванд, балки ҳамчун дигар қисмҳои матн иқтибос мешаванд. Ҳамин тариқ, фарқи асосии мақолу зарбулмасалҳо аз фразеологизмҳо дар ин мебошад, ки зарбулмасалҳо робиташонро бо матн гум карда, мустақилона амал мекунанд. [Häusermann 1977, 113].

Г. Пойкес ҳамчунин дар бораи мавҷуд набудани морфемаҳои нишондиҳандаи вазъи нутқ ё матн сухан ронда буд. [Peukes 1977, 57]. Вале дар баробари ин аҳамияти бештарро ба сохтори синтаксии мақолу зарбулмасалҳое медод, ки ба истифодаи исм, сифат ё феъл ҷазб шудаанд.

Ҳамчунин ӯ аҳамияти вазн ва қофияро дар мақол ва зарбулмасалҳо қайд карда буд. Мисол: **Besser Sperling (чумчук, гунчишк) in der Hand als die Taube (кабутар) auf dem Dach.**

Тафовути дигарро байни зарбулмасал ва фразеологизмҳо дар қайди шакли таърихии зарбулмасалҳо муайян кардан мумкин аст. Фразеологизмҳо ҳамчун падидаи забонии умумӣ ва воҳиди лексикие фаъолият мекунад, ки маънояшон метавонад доимо тағйир ёбад, дар ҳоле, ки фразеологизмҳои куҳнашуда дигар истифода намешаванд, агар мазмуну шакли нав гиранд.

Ҳамин тариқ фразеологизмҳо бо доираи таърихӣ маҳдуд нашудаанд. Аммо ин маънои онро надорад, ки зарбулмасалҳои мавҷуда ва то ба замони мо омада расида аҳамияте надоранд, вале на ҳамаи онҳо дар нутқ васеъ истифода бурда мешаванд, яъне серистеъмол мебошанд. Масалан: зарбулмасалҳои аксаран васеъ истифодашаванда: **(Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.-Кори имрузро ба фардо магузор. Lieber den Sperling/Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.-** Гунчишк дар даст беҳтар аз кабутаре дар бом.-) бо зарбулмасалҳои, ки имрӯз қариб истифода намешаванд, муҳолифат менамоянд **(Jedem Schwein kommt sein Martinsabend-шаҳри якчашма рав, якчашма шав).**

Бо баррасии мафҳумҳои гуногуни мақол ва зарбулмасалҳо дар сохтор ва хусусиятҳои фаъолияти онҳо дар матн бояд муфассалтар ҳулосабарорӣ кард. Чӣ тавре, ки дар боло зикр кардем, мақол ва зарбулмасалҳо дар шакли умумиашон барои арзёбии мардум таҳрирезӣ шудаанд: **Vorsicht ist die Mutter der Weisheit, Würden sind Bürden.** Ин барои як қатор зарбулмасалҳои олмонӣ, ки дар таркиби қисматҳои алақай арзёбии забонии зухуроти хос аён мебошад. **Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Gleiche Brüder, gleiche Kappen;** бо падидаҳои: **Unverhofft kommt oft, Keine Regel ohne Ausnahme, Ein Unglück kommt selten allein;** муқаррар намудани амали муайян: **Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.** Аз ин лиҳоз онҳо мундариҷаи умумӣ, арзёбии муқаррарӣ ва хусусияти пандомезӣ доранд.

Ҷамъовариҳои таҷрибаи халқ, яъне мақол ва зарбулмасалҳо бо мундариҷаи худ ба шахс нигаронида шудааст, тасвири хислати ӯ (ростқавлӣ, танбалӣ, дониш) муносибати ӯ бо дигар одамон дар коллектив, оила (зарбулмасалҳои оиди муҳаббат, дӯстӣ) инъикоси зиндагии мардум дар маҷмӯъ, вале дуруст ҷудо кардани ин мавзӯҳои гуруҳӣ аз якдигар хеле мушқил аст.

Тавре, ки зикр кардем сохтори зарбулмасалҳои забони олмонӣ шакли муайян доранд, ки ин дар хусусиятҳои умумии аслии миллӣ ва инчунин истифодаи доираи суҳан дида мешавад. Аз тадқиқоти шаклии грамматикӣ зарбулмасалҳо бармеояд, ки бисёри муҳаққиқон мувофиқати онҳоро бо нақшаи мазмун таъкид мекунад. Ҳамин тариқ, зарбулмасалҳои олмонӣ ба шакли ҷумлаи ҳикоягӣ **Mein Haus ist meine Burg, Lügen haben kurze Beine, Alte Liebe rostet nicht** ё ба шакли ҷумлаи амрӣ меоянд: **Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist.**

Барои зарбулмасалҳои олмонӣ сохтори ҷумлаҳои саволи ва хитобӣ хос нест. Чун қоида, аксаран шакли берунии онҳо аз замони феъл сиғаи хабарӣ истифода мешавад, барои ҳамин бештари онҳо ҳамчун ҷумла бо ҷонишини шахсии номаълум-бешаҳс **man** сохта мешаванд: **Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul, Bei Wölfen und Eulen lernt man's Heulen.**

Ҳамин тариқ, барои ба мухтасарӣ ва яқлуктии махсус расидан, бағайратии зиёд ва муҳтавои маъноии умумӣ дар зарбулмасалҳои олмонӣ шакли шахсии феъл иштирок намекунад. [13, с. 180].

Бештари зарбулмасалҳо шакли ҷумлаи мураккабро доранд, бинобар ин метавонанд бо намудҳои зерин истифода шаванд:

Wer ..., (der)...; **Wer zwei Hasen zugleich jagt, fängt keinen. Wer A sagt, muß auch B sagen.**

Wo..., (da)...; **Wo zwei zanken, da sei nicht der Dritte**

wie..., so... **Wie man den Karren schmiert, so läuft er –**

wem..., dem...; was..., (das)...; (wenn)...,so...; [Мокиенко 1975, 27]. Тибқи қоидаи грамматикаи забони олмонӣ дар ҷумлаи дуҷумла бояд ҷонишини ишоратии **der** гузошта шавад, аммо дар ҷумлаҳои мазкур онҳо дар назар дошта мешаванд.

Зарбулмасалҳо шакли муайяни равшан доранд, фасохат ва пурмаъноӣ бо ёрии воситаҳои забонии махсус ба даст меоянд: қофия, айнияти лексикӣ ва синтаксисӣ, андоза. **Wer will haben, der muss graben; Aus den Augen, aus dem Sinn.**

Ҳангоми суҳан гуфтан оиди шакли забонии зарбулмасалҳо бояд қайд кард, ки онҳо анъанавӣ мебошанд ва имкон медиҳанд, ки онҳоро аз дигар бо шакли ибораҳои устувор фарқ кунем. Ҳамин тариқ, шакли зарбулмасалҳо ба ягон тағйироти грамматикӣ ва лексикӣ, сохторӣ ё тағйирёбии маъноӣ гирифта намешаванд.

Бояд қайд кард, ки вижагиҳои хоси зарбулмасалҳо дар мухтасарӣ бо пайдоиши намудҳои кутӯҳи онҳо намоён мешаванд, ки бештар маъмул мегарданд ва баъзан комилан шакли пурраро иваз мекунанд, мисол: **Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mause (auf dem Tisch-ин ибораро қайд накунем ҳам мешавад, он танҳо дар назар дошта мешавад).**

Баръакси зарбулмасалҳо мақолҳо пайвастшавии мунтазамии воқеиятро надоранд ва барои қисмати маъноӣ баён кардан тарҳрезӣ шудаанд, ки вазъияти мушаххаси алоҳидаро инъикос мекунанд. Аммо ҳолатҳо гуногунанд ва бисёри мақолҳо метавонанд аз тарафи мусоҳибони гуногун дар ҳолатҳои монанд истифода шаванд: **Mein Gott! ä Da hört sich alles auf!** [Влахов, 1963: 65]. (Оҳ, худочон! Кошки инро бишунавӣ!)

Мақолҳо метавонанд бо ҳамагуна шаклҳои синтаксисӣ ва шаклҳои феълӣ оянд, вале онҳо барои озодона иваз намудани калима дар сохторашон ё тағйир додани сохтори грамматикашон имкон надоранд. Ба таври дигар гӯем, мақолҳои дорои ҷумлаи тасдиқӣ наметавонанд ҷумлаи амрӣ ё саволӣ, ё ин, ки баръакс ҷояшонро иваз намоянд, ё ба мақолҳо илова кардан ё гирифтани ҷонишини инкорӣ, тағйир додани сохтор, шакли феъл, тартиби калимаҳо номумкин аст.

Ин гуруҳро метавон ба таври зерин ҷудо кард:

1. Дар шакли муомила: **Himmel und Wolken!** (Ифодаи ногаҳонӣ ё тарс)
2. Ҳамун ҷумлаи аз феъли дутаркиба иборатбуда: **Da hört aber alles / verschiedenes / die Weltgeschichte auf!** [Влахов 1963, 73].

3. Ҳамчун ифодаи тунд, барои ифодаи тасдиқ ё норозигӣ ва иборат аз калимаҳои ёрирасон: **Und ob!**- албатта!; **Und wie!**- албатта, бечуну чаро! ва ғайраҳо.

Вале ҳамаи гуруҳҳои дар боло зикр шударо сохтори устувор ва лексикаи умумӣ мутахид мекунад, ки на ҳама вақт хусусияти мутлақ доранд ва тамоми сохтори суҳанро фаро мегиранд. Истифодаи мақолҳо танҳо ба доираи ҳолатҳои муайян маҳдуд намешавад, онҳо метавонанд инчунин бо матнҳои муайян пайваст шаванд. Намунаи ин метавонад ҷуфти диалогии устувории мақолҳо монанди инҳо бошанд: **Wie geht's, wie steht's? – Wunderbar ist nichts dagegen** [Влахов 1963, 58].

Мақолҳои эҳсосотӣ-модалӣ пеш аз ҳама ибораҳои нидой ва модалӣ мебошанд, ки бо намудҳои нидоии **ach! nanu! pfui!** ё калимаҳои модалиии **ja, nein, keineswegs** наздик мебошанд, ҳамин тариқ онҳо мулоҳизаи васеъро доро нестанд. **Das ist aber die Höhe! Арши аъло!**

Дигар гуруҳи мақолҳо–ин мақолҳои ҳикоягӣ мебошанд, ки барои дар забон баён намудани фикри худ оиди ягон предмет ё падидаи воқеӣ истифода карда мешавад. Хусусияти асосии онҳо дар он аст, ки мазмуни онҳо ба таври ғайримустақим ё идеоманок (тамасхурнок) пешниҳод шудаанд. Ҳамин тариқ, баромадан аз маъноӣ қолабии (стандартӣ) ибора ба вучуд меояд, ки бо ёрии роҳҳои гуногун ба мисли тасвир, муболиға, номукамалӣ, ҳазл ё ҷорӣ намудани унсурҳои дигар, ки ҳамчун ибораҳои алоҳидаи муҳим пешниҳод шудаанд. Дар ин бора метавонем дар мақолаҳои минбаъда масъалаи мазкурро идома диҳем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. - М.: Международные отношения, 1975. – 245 с.
2. Байер, Х., Байер, А. Немецкие пословицы и поговорки /Х. Байер, А. Байер. – М.: Высшая школа, 1989. –184 с.
3. Виноградов, В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография /В.В.Виноградов. –М.: Наука, 1986. –147 с.
4. 6. Ершов, В.И. Переводческий аспект коммуникативных ситуаций /В.И. Ершов. – М.:РУДН, 2005. –157 с.
5. Жуков, В.П. Семантика фразеологических оборотов. –М. Ленанд, 2019. -176 с.
6. Комиссаров, В.Н. Теория перевода / В.Н. Комиссаров. -М.: Высшая школа, 1990. –213 с.
7. Латышев, В.К. Перевод: проблемы теории, практики, методики / В.К. Латышев – М.: Просвещение, 1988.-169 с.
8. Ляцкий Е.А. Сказитель Иван Трофимович Рябинин и его былины // Этнографическое обозрение. – 1894 – Кн. XXIII – № 4. – С. 105–153.
9. Мокиенко, В.М. Вглубь поговорки. /В.М. Мокиенко -М.: Высшая школа, 1975. –124 с.
10. Олшанский Д.Ф. Психологическая диагностика: проблемы и исследования. // Олшанский Д.Ф. М., Из-во Педагогика. 1981. -231 с.
11. Пермяков Г.Л. Пословицы и поговорки народов Востока. Систематизи-рованное собрание изречений двухсот народов. — М., 1979. 300 с.